

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING OBODONLASHTIRISH BOSHQARMALARI BILAN XAMKORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358643>

Sayfullayev G`iyosiddin Xoldor o`g`li

IIV Akademiyasi 3-kurs kursanti, safdor

Annotatsiya: *Ushbu maqola orqali siz, profilaktika inspektorining shaharlar va boshqa aholi punktlarida obodonlashtirish qoidalarini buzish huquqbuzarligini oldini olish faoliyatini takomillashtirishning ilmiy-nazariy va metodologik asoslari, faoliyatni tartibga soluvchi huquqiy asoslari va ularning amaliyotdagi tahlili va ularga nisbatan rasmiylashtirilgan hujjatlar, shuningdek muammolar va kamchiliklar, hamda ularning bartaraf etish bo`yicha bir qator takliflar va xorijiy tajribalar haqida bilib olishingiz mumkin. Har bir muomo yuzasidan xorijiy tajribalarni o`rganib, o`zimizning milliy qarashlarimiz yuzasidan yangi dasturlarni ishlab chiqish biz uchun doim muhimdir.*

Kalit so`zlar: *obodonlashtirish, inspector, ekologiya, shahar, profilaktika, metodik tavsifa, amaliy ahamiyat, aholi punktlari, chiqindi, xamkorlik, xorijiy tajriba, takomillashtirish.*

Hozirgi kunda O`zbekiston fuqarolik jamiyati tomon harakat qilib borishiga asosiy e`tibor bu fuqarolarni sog`lom va huquqiy himoyalanganlik bilan bir butunlikni tashkil etadi. Bunda ichki ishlar organlarining hukuqbuzarliklar faktlari haqida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari bilan hamkorligini yo`lga qo`yish kerak bo`ladi. Hozirgi kundagi bo`lib o`tayotgan tub o`zgarishlar ichki ishlar faoliyatini yanada yuksalishiga olib kelmoqda. O`zbekiston Respublikasining «Ichki ishlar organlari to`g`risida»gi 2016 yil 16 sentyabr qonuni, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo`yicha harakatlar strategiyasi to`g`risida»gi PF-4947-sonli Farmoni, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi PQ-2833-sonli Qarori, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 apreldagi «Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, yerkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta`minlashda ularning mas`uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi PF-5005-sonli Farmoni, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 apreldagi «Ichki ishlar organlari faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to`g`risida»gi

PQ-2883-sonli Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 apreldagi "Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-2896-sonli qarorlar asosida ichki ishlar faoliyati yanada rivojlanib bordi. Ushbu islohotlar zamirida davlat organlari bilan hamkorlikdagi faoliyatda tub o'zgarishlar olib borildi. Ushbu o'zgarishlarni asosiy maqsadi jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan¹.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyev: «Biz "Adolat – qonun ustuvorligida" degan tamoyil asosida jamiyatimizda qonunga hurmat, huquqbuzarlik holatlariga murosasizlik hissini kuchaytirishga qaratilgan ishlarimizni jadal davom ettiramiz. Bu borada huquqbuzarlik holatlarining oldini olishga alohida e'tibor qaratiladi. Buning uchun avvalo, mahalla imkoniyatlaridan keng foydalanish, profilaktika inspektorlarining ish samarasi va ma'suliyatini oshirish, ular uchun munosib xizmat va turmush sharoitini yaratib berish choralari ko'rishimiz darkor»² ligini takidlab o'tdi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar ichki ishlar organlarining zimmasiga ma'suliyatli vazifalar belgilash orqali ularning faoliyati muhim ahamiyat kasb etishini belgilab berdi. Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatini samarali tashkil etishda profilaktika xizmatlari bilan bir qatorda boshqa davlat organlari bilan ham o'zaro hamkorlikdagi ishlari ham alohida ahamiyatga ega.

Xususan, ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmatlarining boshqa davlat organlari bilan muntazam hamkorlikda faoliyat yuritishi talab etiladi. O'z navbatida bir davlat organi yoki bo'lmasa xizmat ikkinchi davlat organi yoki xizmatning yordamisiz belgilangan vazifalarni ijrosini ta'minlashi imkoniyati chegaralangan.

Shu boisdan, ichki ishlar organlarining boshqa davlat organlari bilan huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha hamkorligini tashkil etish va ularni muntazam takomillashtirib borishning ahamiyati yuqori hisoblanadi.

So'nggi yillarda respublikada ekologik xavfsizlikni ta'minlash, ekologik vaziyatni yaxshilash, chiqindilarning insonlar sog'lig'iga zararli ta'sirining oldini olish, shuningdek, hayot darajasi va sifatini oshirish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida texnik va texnologik

¹ Mirziyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. — T.: «O'zbekiston», 2017. — 104 b.

² Шавкат Мирзиёев. "Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови". Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси./ Халқ сўзи., 2016., № 243 (6678) Б.1-3.

jarayonlar oqibatida yuzaga kelayotgan muammolarni hal etishga yangi yondashuvlarni joriy qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda.

Respublika shahar va tumanlarida sanitariya jihatidan tozalashning mutlaqo yangi tuzilmasi yaratildi. Barcha joylarda davlat-xususiy sheriklik sharoitida zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda chiqindilarni to'plash, tashish va qayta ishlash klasterlarini tashkil etishni nazarda tutuvchi chiqindilarni kompleksli boshqarish tizimi joriy etilmoqda.

Shu bilan birga, o'tkazilgan tahlil davomida belgilangan vazifalarning tegishli darajada amalga oshirilishini, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida islohotlarni belgilangan sur'atlarda va samarali amalga oshirilishiga to'sqinlik qiluvchi qator omillar mavjudligi aniqlandi, xususan:

birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining funksiyalari va vakolatlari haddan ziyod markazlashgan;

ikkinchidan, Davlat ekologiya qo'mitasi inspeksiyaviy faoliyatining yagona vertikali mavjud emasligi hayvonot va o'simlik dunyosi ob'ektlaridan noqonuniy foydalanishga qarshi kurashishni samarali olib borish, shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish imkonini bermayapti;

uchinchidan, sanitariya jihatidan tozalash sohasidagi sub'ektlarning tashkiliy, texnik, iqtisodiy va ishlab chiqarish faoliyati yetarli darajada muvofiqlashtirilmayapti;

to'rtinchidan, ekologik targ'ibotni tashkil etish va olib borish bo'yicha samarali mexanizmlarning yo'qligi mazkur yo'nalishda ijtimoiy reklama va amalga oshirilayotgan axborot-tushuntirish ishlarining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda;

beshinchidan, atrof-muhitni muhofaza qilish tizimiga, shu jumladan atrof-muhit holatini modellashtirish va prognozlashtirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yetarli darajada joriy etilmayapti.

Bu kabi ishlarni hamkorligini yo'lga qo'yish va yanada rivojlantirishda bir qator yangi dasturlar ishlab chiqarilmoqda. Yuqorida ko'rinib turibdiki ekologiya qo'mitasining o'zida bir qator kamchiliklar ko'zga tashlanyapti bu kabi holatlarning oldini olishda avvalambor hpmkorlik zarur bo'ladi birgalikda ekologiya va atrof-muhit muhofazasiga ziyon yetkazayotganlarga tegishlicha choralar ko'rib borilishi lozim bo'ladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Hozirda mamlakatimizda huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ichki ishlar organlari tuzilmalari o'rtasida xizmat faoliyatining to'g'ri taqsimlanmaganligini va ularga aniq vazifalar berilmaganligidan ayrim muammo va kamchiliklarga yo'l qo'yilayotganligi ko'rsatib o'tildi. Shu bilan bir qatorda hamkorlik masalalariga va uni yanada takomillashtirish borasidagi masalalar bo'yicha alohida vazifalar belgilab berildi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi siyosatni amalga oshirish, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishda ichki ishlar organlarining o'ziga xos o'rni bo'lib, ular keng ko'lamlı ishlarni amalga oshiradi. Jumladan, jamoat tartibini saqlash va xavsizlikni ta'minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, voyaga yetmagan va yoshlarni turli salbiy ta'sirlar, diniy ekstremizm va terrorizm, giyohvandlik va surunkali ichkilikbozlik, ommaviy madaniyat va boshqalardan asrash, jinoyatchilikka qarshi kurashda boshqa sub'ektlar bilan hamkorlik qilish kabi vazifalar yuklatilganki, ularni bajarishda boshqa bir davlat organlari o'rtasidagi hamkorlik va vazifalarni mukammal darajada taqsimlash o'ta muhim vazifalardan biridir.

Shu boisdan bugungi kunda ichki ishlar organlarining barcha tizimlarida sifat jihatdan butunlay yangicha asosda shakllantirildi, huquqbuzarliklarning profilaktikasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash chora-tadbirlari ko'rib, yangi usul va shakllarda ishni olib borilishi belgilandi va amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda ichki ishlar organlarining kasbiy tayyorgarligi va malakasini shakllantirish borasida ham alohida vazifalar belgilandiki, bular barchasi ichki ishlar organlari oldida turgan vazifalarni to'liq bajarilishini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar faktlari haqida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlik

qilibgina qolmasdan boshqa organlar bilan ham hamkorlikni samarali amalga oshirilyapti.

Ichki ishlar organlarining hukuqbuzarliklar faktlari haqida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlikni yuksaltirish uchun ularda malaka oshirish tizimini shakllantirish kerak bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki har ikkala organ faoliyati bir biri bilan chambarchas aloqadadir.

Chet elda ham O'zbekiston tajribasidek xolatlar mavjud, Konstitutsiyada O'zbekiston ekologik taraqqiyot strategiyasining asosiy qoidalari, ekologik va aholining ekologik xavfsizligiga doir talablar belgilangan bo'lib, ushbu siyosiy-huquqiy hujjat mamlakatimizda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan foydalanish bo'yicha eng muhim va asosiy qoidalarni belgilab beradi.

Ma'lumki, konstitutsiyaviy normalarning ekologik siyosatni amalga oshirishdagi o'rni va ahamiyati beqiyos. Aynan Asosiy qonunda davlat organlari va jamoat birlashmalarining ekologik faoliyatini shakllantirish bo'yicha asosiy prinsiplari mustahkamlanadi, fuqarolarning ekologik burchlari belgilanadi, jamiyatning ekologik barqaror rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari o'rnatiladi va h.k.

Konstitutsiyaviy normalar tizimi jamiyat va tabiatning o'zaro aloqasi chog'ida yuzaga keladigan va tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar tavsifidan kelib chiqib, shartli ravishda ikki qismga - umumiy va maxsus ekologik normalarga bo'linishi mumkin³.

Umumiy konstitutsiyaviy normalar demokratik-huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishda, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyatini tashkil etishning asosiy prinsiplarini belgilashda, fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini kafolatlashda, ekologik huquq-tartibotni mustahkamlashda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Xususan, Konstitutsiyamizning 10-bobi inson va fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlariga bag'ishlangan bo'lib, unda davlatning fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan (shu jumladan ekologik) huquqlarini kafolatlashi belgilangan.

Shuningdek, Asosiy Qomusimizning beshinchi bo'limida davlat hokimiyatini tashkil etishning asosiy qoidalari belgilangan bo'lib, ushbu normalar

³ A.S. Tursunov va boshqalar. O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonuniga ilmiy-amaliy sharh: Qonunga ilmiy-amaliy sharh / Mualliflar jamoasi. Mas'ul muharrir B.A. Matlyubov. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. B. 158.

ekologik qonunchilikning shakllanishi va shu sohadagi davlat organlarining tashkil etilishida muhim huquqiy negiz bo'lib xizmat qiladi.

Yuqoridagilardan tashqari Konstitutsiyamizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining vakolatlari ham belgilangan bo'lib, ushbu normalar mazkur organlarning ekologiya sohasidagi vakolatlarining huquqiy maqomini belgilovchi milliy qonun hujjatlarining rivojlanishi uchun asos bo'ladi.

Umumiy konstitutsiyaviy normalarning ahamiyati yana shu bilan belgilanadiki, birinchidan, ularda ekologik munosabatlar to'g'ridan-to'g'ri tartibga solinmagan; ikkinchidan, ushbu normalar ekologik qonunchilikning shakllanishi va rivojlanishida muhim ahamiyatga bo'lgan asosiy qoidalarni belgilab beradi.

Shu o'rinda amerikalik huquqshunoslar mamlakat Konstitutsiyasini ekologiya huquqi normalari shakllanadigan huquqiy tizim uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi "bilvosita manba" sifatida ta'riflaydilar. AQShning ekologik qonunchilikni ishlab chiqishda inobatga olinishi lozim bo'lgan barcha umumiy konstitutsiyaviy normalarini uch yirik guruhga ajratishimiz mumkin: 1) atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish sohasida huquqiy tartibga solishni amalga oshirish bo'yicha Kongress vakolatlarini belgilovchi normalar; 2) ushbu vakolatni chegaralovchi normalar; 3) atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish sohasini huquqiy tartibga solishga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan fuqarolarning huquqlariga oid normalar. AQSh ekologik qonunchiligida asosiy o'rinni konstitutsiyaviy qoidalarni sud sharhi egallaydi hamda u ekologik munosabatlarni har qanday sohada qo'llashni nazarda tutadi.

AQSh Konstitutsiyasidan farqli ravishda mamlakatimiz Asosiy qonunida ijtimoiy-siyosiy tuzdagi normalar bilan bir qatorda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan foydalanishni tartibga soluvchi maxsus ekologik me'yorlar ham mavjud. Chunonchi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining maxsus ekologik normalari tizimi quyidagicha: fuqarolarning ekologik burchi (50-modda); mulkdan foydalanishning ekologik talablari (54-modda); davlat ekologik siyosatini amalga oshirish prinsiplarini belgilab beruvchi normalar (55-modda); mahalliy hokimiyat organlarining ekologiya sohasidagi vakolatlari (100-modda).

Asosiy Qonunimizning 54-moddasida belgilanishicha, mulkdor mulkiga o'z xohishicha egalik qiladi, undan foydalanadi va uni tasarruf etadi. Mulkdan foydalanish ekologik muhitga zarar yetkazmasligi, fuqarolar, yuridik shaxslar va davlatning huquqlarini hamda qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini buzmasligi shart.

Ushbu normaning o'ziga xos xususiyati shundaki, unda mulk huquqi, xususan tabiiy resurslarga nisbatan mulk huquqi mazmunini belgilovchi mulkdor vakolatlari tartibga solingan hamda bunday xo'jalik va ishlab chiqarish faoliyati atrof tabiiy muhitga zarar yetkazmasligi kabi talab mustahkamlangan.

Davlat ekologik siyosatining asoslari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasida o'z aksini topgan. Unga ko'ra, yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidir. Ushbu konstitutsiyaviy norma davlat ekologik faoliyatining quyidagi asosiy prinsiplarini ifodalaydi:

Birinchidan, respublika tabiiy resurslari umummilliy boylik hisoblanadi, ya'ni yuridik ma'noda ular xalq mulkini tashkil etadi hamda ular nomidan davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari qonunda belgilangan vakolatlari doirasida ish yuritadi.

Ikkinchidan, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish zarur. Ekologiya huquqida oqilona deganda, tabiiy resurslardan ekologik normativ va standartlarga qat'iy rioya etgan holda foydalanish tushuniladi.

Uchinchidan, tabiat ob'ektlari va resurslari davlat tomonidan qo'riqlanadi. Bu davlat tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va muhofaza qilishni ta'minlashini hamda jismoniy va yuridik shaxslarning ekologik huquq va manfaatlariga, shuningdek ekologik huquq-tartibotga rioya etilishini kafolatlashini anglatadi.

Konstitutsiyamizning 100-moddasida esa, mahalliy davlat hokimiyati organlarining asosiy vakolatlari sanalgan bo'lib, ushbu vakillik organlari faoliyatining ustuvor yo'nalishi sifatida o'z hududida "atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish" bo'yicha vakolatlari mustahkamlangan. Ushbu normaning ahamiyati va zaruriyati quyidagilarda namoyon bo'ladi: birinchidan, u atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish bo'yicha asosiy vazifalarni belgilab beradi; ikkinchidan, barcha darajadagi hokimlarga o'z hududi doirasida ekologik qonunchilikka rioya etilishi borasida shaxsan javobgarlik ma'suliyatini yuklaydi⁴.

Bir qator xorijiy mamlakatlar konstitutsiyalarining tahlili ularda ekologik-huquqiy normalar turlicha tartibga solinganligidan guvohlik beradi. Xususan:

1. Xorijiy mamlakatlar konstitutsiyalarida davlatning tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash singari mustaqil

⁴ B.A. Matlyubov, O'.X. Muxamedov, A.S.Tursunov, Z.A.Amirov, B.F.Alimov. Mas'ul muharrir B.A. Matlyubov. Ichki ishlar organlarining profilaktik faoliyatini boshqarish://Darslik., T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 295 b.

funksiyalari mavjudligi mustahkamlangan (GFR Konstitutsiyasining 15-moddasi, Bolgariya Konstitutsiyasining 31-moddasi va b.q.).

2. Tabiiy ob'ektlar va resurslarga nisbatan davlatning mutlaq mulk huquqi belgilab qo'yilgan (Vengriya Konstitutsiyasining 8-moddasi, Ruminiya Konstitutsiyasining 12-moddasi va b.q.).

3. Xalq xo'jaligini va tabiatdan foydalanishni rivojlantirishda xalq xo'jaligini rejalashtirish, xom-ashyo va resurslarga bo'lgan ehtiyojni inobatga olish, ularning rejali taqsimlash va ulardan oqilona foydalanish kabi normalar mustahkamlab qo'yilgan. (Vengriya Konstitutsiyasining 7-moddasi va sh.k.).

4. Atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish bo'yicha yuridik va jismoniy shaxslarning huquqlari va majburiyatlarini shakllantirish. Ayni damda ta'kidlash o'rinliki, ko'p hollarda fuqarolarning qulay atrof tabiiy muhitda yashash huquqi ayni damda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish majburiyati bilan bog'lanadi (GFR Konstitutsiyasining 34-moddasi va sh.k.).

5. Tabiatni muhofaza qilishda jamoat birlashmalari va harakatlarning o'рни mustahkamlangan (GFR Konstitutsiyasi 29-moddasi, Ruminiya Konstitutsiyasi 24-moddasi va b.q.).

6. Davlatning mamlakat va jamiyatning tabiatni muhofaza qilish bo'yicha ichki va tashqi siyosatiga oid prinsiplarining yaxlitligi (Vengriya Konstitutsiyasining 20-moddasi va h.k.).

Shuningdek, Avstriya, Albaniya, Bolgariya, Vengriya, Litva, Polsha, Slovakiya, Sloveniya, Xorvatiya, Chexiya va Estoniya kabi davlatlarda fuqarolar va davlatning ekologiya sohasidagi huquq va majburiyatlari aniq-ravshan belgilab berilgan. Xususan, Gresiya Konstitutsiyasi (1975 y.) 24-moddasida "Tabiiy va madaniy atrof muhitni muhofaza qilish davlatning majburiyati hisoblanadi", deb belgilangan. Avstriyada esa, "Atrof muhitni har tomonlama muhofaza qilish to'g'risida"gi Federal Konstitutsiyaviy qonun (1920 y.) amal qilishi ushbu mamlakatning atrof muhitni kompleks muhofaza qilishga intilayotganligidan dalolat beradi. GFR Konstitutsiyasi 20a-moddasida ham davlat atrof tabiiy muhitni muhofaza qilishi, bugungi avlod kelajak avlod oldida ma'sul ekanligi uqtirilgan. Italiyada ham atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish bo'yicha vazifa davlat zimmasiga yuklangan. Italiya Konstitutsiyasi 9-moddasida (1947 y.) ta'kidlanishicha, "Respublika mamlakat tabiatini muhofaza qiladi". Hindistonda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilishning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari davlatning atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va uni yaxshilashga harakat qilishga majbur ekanligini hamda bu har bir Hindiston fuqarosidan talab qilinishini belgilaydi.

Shu bilan birga, bu borada o'tkazilgan tahlil natijalari atrof muhitni muhofaza qilish sohasida davlat funksiyalarini amalga oshirishda kompleks yondashuv va strategik rejalashtirishning mavjud emasligi, shuningdek, qo'yilgan vazifalarni samarali bajarish uchun tabiatni muhofaza qilish organining vakolatlari yetarli emasligidan dalolat beradi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, tabiatni muhofaza qilish sohasidagi qonun hujjatlari buzilishlari profilaktikasi, ularni aniqlash va oldini olishning samarali mexanizmlarini joriy etish, respublika aholi punktlarining sanitariya va ekologik holati uchun davlat organlari, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar rahbarlari va fuqarolarning shaxsiy javobgarligini kuchaytirish, shuningdek, 2030 yilgacha bo'lgan davrda barkaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga erishishni ta'minlash maqsadida:

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiq yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidir.

Atrof muhitning joriy holati tahlili, global va mintaqaviy ekologik muammolar, yangi ekologik xavf-xatarlar O'zbekiston Respublikasida aholining hayot sifatini yaxshilash borasida olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonning ajralmas qismi hisoblangan 2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini (keyingi o'rinlarda – Konsepsiya) ishlab chiqish zaruratini vujudga keltirdi.

Konsepsiya ko'rsatib o'tilgan davrda atrof muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilaydi, ularning amalga oshirilishi esa kelajak avlodlarning manfaatlari yo'lida davlatni barqaror rivojlantirishni ta'minlash imkonini beradi⁵.

So'nggi yillarda respublikada ekologik xavfsizlikni ta'minlash, ekologik vaziyatni yaxshilash, chiqindilarning insonlar sog'lig'iga zararli ta'sirining oldini olish, shuningdek, hayot darajasi va sifatini oshirish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida texnik va texnologik jarayonlar oqibatida yuzaga kelayotgan muammolarni hal etishga yangi yondashuvlarni joriy qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda.

Chiqindilarni avvalgidek e'tiborsizlik bilan ko'chaga tashlash yoki yoqib yuborish atrof-muhit va inson salomatligiga zarar yetkazishi mumkinligini

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 октябрдаги ПФ-5863-сон Фармонга 1- Илова.

ko'pchilik anglab yetgan. Ularni qayta ishlash esa dolzarb masaladir. Shu vazifadan kelib chiqib mazkur dastur chiqindilarni qayta ishlash kompaniyalari uchun mo'ljallangan bo'lib, foydalanuvchilar kompaniyalar haqida ma'lumotlar (telefon, manzil, elektron pochta) olishi, xabar jo'natishi yoki qo'ng'iroq qilishi kabi funksional imkoniyatlarga ega.

Chiqindilarni atrof-muhit, inson salomatligiga zararini kamaytirish maqsadida Prezidentimizning 2019 yil 17 aprel kuni 2019–2028 yillar davrida O'zbekistonda qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarorida maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqib ketish bo'yicha xizmatlar bilan to'liq qamrab olinishini ta'minlashga yo'naltirilgan sanitariya jihatidan tozalash infratuzilmasini rivojlantirish, qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlashning samarali va zamonaviy tizimini yaratish hamda boshqa vazifalar belgilangan.

Dasturning muhim vazifalaridan biri foydalanuvchilar chiqindilarni suratga olib, elektron pochta orqali tegishli kompaniya, firmalarga yuborishi va shu orqali tabiat musaffoligini asrashga hissa qo'shishlari mumkin.

Chiqindixonalardan biogaz (metan va karbonat angidrid 4:1 nisbatda) ajraladi. U atmosferadagi bug'xona effektini oshiradi va sayyora iqlimi o'zgarishidagi salbiy jarayonni tezlashtiradi.

Aholining ham maishiy chiqindilar bilan ishlashida boshlang'ich bosqichda – o'z uyi oshxonasida e'tiborsizlik kuzatiladi. Chiqindi chelakka turli ishlatib bo'lingan narsalarni aralash holda tashlaymiz. Bu chiqindi yig'ish maydonlarida ularni saralashni murakkablashtiradi.

Bugungi kunda 13 ta sanitariya jihatidan tozalash davlat unitar korxonalari hamda ularning tuman va shaharlardagi 172 ta filiali, chiqindilarni qayta ishlash sohasida mamlakatimizning 9 ta shahrida (Andijon, Buxoro, Guliston, Jizzax, Navoiy, Nukus, Termiz, Urganch, Qarshi) klasterlar tashkil

etilgani, tuman (shahar)larda 210 ta xo'jalik yurituvchi subyektda 16 mingdan ortiq fuqarolar doimiy ish bilan ta'minlanganini e'tiborga olsak, mazkur dastur katta ahamiyatga ega ekanligini anglash mumkin. Ayni paytda klasterlarga birlashtirilgan hududlardagi 1,7 million aholiga maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish xizmatlari ko'rsatilmoqda

Shu bilan birga, o'tkazilgan tahlil davomida belgilangan vazifalarning tegishli darajada amalga oshirilishini, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida islohotlarni belgilangan sur'atlarda va samarali amalga oshirilishiga to'sqinlik qiluvchi qator omillar mavjudligi aniqlandi, xususan:

birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining (keyingi o'rinlarda Davlat ekologiya qo'mitasi) funksiyalari va vakolatlari haddan ziyod markazlashgan;

ikkinchidan, Davlat ekologiya qo'mitasi inspeksiyaviy faoliyatining yagona vertikal mavjud emasligi hayvonot va o'simlik dunyosi ob'ektlaridan noqonuniy foydalanishga qarshi kurashishni samarali olib borish, shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish imkonini bermayapti;

uchinchidan, sanitariya jihatidan tozalash sohasidagi sub'ektlarning tashkiliy, texnik, iqtisodiy va ishlab chiqarish faoliyati yetarli darajada muvofiqlashtirilmayapti;

to'rtinchidan, ekologik targ'ibotni tashkil etish va olib borish bo'yicha samarali mexanizmlarning yo'qligi mazkur yo'nalishda ijtimoiy reklama va amalga oshirilayotgan axborot-tushuntirish ishlarining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda;

beshinchidan, atrof-muhitni muhofaza qilish tizimiga, shu jumladan atrof-muhit holatini modellashtirish va prognozlashtirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yetarli darajada joriy etilmayapti.

XULOSA

Xulosa sifatida aytish mumkinki, «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 19- moddasida ko'rsatilgan norma mustaxkamlanganida atrof-muhitni muhofaza qilish, jamoatchi inspektorlarining vakolatlarini kengaytirish, ularning huquq va majburiyatlarini belgilash, sog'lom turmush tarzini yaxshilash, ekologiya sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish va bartaraf etishda jamoatchi inspektorlarining zimmasiga ulkan ma'suliyat yuklashga xizmat qilgan bo'lamiz.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarda umume'tirof etilgan xalqaro huquqiy normalarda mustahkamlangan inson huquq va erkinliklarini

ta'minlash, uning hayoti sog'lig'i, qadr-qimmati va boshqa qonuniy manfaatlarini himoya qilish masalalari ustuvor masalalardan biri etib belgilandi. Qonun ustuvorligini ta'minlash, shaxs, oila, jamiyat va davlatning huquq va manfaatlari muhofazasini kuchaytirish, aholining huquqiy madaniyati va huquqiy ongini oshirish, fuqarolarni qonunga bo'ysunish va hurmat ruhida tarbiyalash - bu rivojlangan bozor iqtisodiyotiga asoslangan chinakam demokratik huquqiy davlat va erkin fuqarolik jamiyati qurishning nafaqat maqsadi, balki uning vositasi, eng muhim sharti hisoblanadi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish, obodonlashtirish ishlarini tashkil qilish hamda chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi huquqbuzarliklar bo'yicha profilaktika o'tkazish sohasida:

– qonun buzilishlari profilaktikasi bo'yicha davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi;

– atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasida huquqbuzarliklar bo'yicha profilaktikani amalga oshiradi, shuningdek mazkur huquqbuzarliklarni aniqlaydi, bunga imkon beruvchi shart-sharoitlarni va ularning oqibatlarini bartaraf etadi;

– atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasida huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarning hisobini yuritadi va mazkur ma'lumotlar tahlilini amalga oshiradi;

– huquqbuzarliklar profilaktikasida bevosita ishtirok etuvchi va uni amalga oshiruvchi boshqa organ hamda muassasalar bilan hamkorlik qiladi.

Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar faktlari haqida Obodonlashtirish boshqarmasi bilan hamkorligining dolzarbligi shundan iboratki, ushbu mavzu bo'yicha yangi tartibdagi qonunlar asosida kamchiliklar keltirib o'tilgan. Hozirgi kunda asosiy muammolar fuqarolarning atrof-muhitga bo'lgan e'tiborsizliklari ya'ni yurtimizda boshqa sohalar qatori ekologik barqarorlikni ta'minlash, aholining qulay tabiiy muhitga ega bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash, obodonlashtirish qoidalarini buzish holatlarini hamda yuzaga kelayotgan ekologik muammolarning oldini olish va ularning salbiy oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha jiddiy muammolar mavjud;

► ichki ishlar organlari va obodonlashtirish boshqarmalari o'rtasida hamkorlik qonun hujjatlari bilan yetarli darajada tartibga solinmaganligi, o'zaro hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilmaganligi;

▶ ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar faktlari haqida obodonlashtirish boshqarmalari bilan hamkorligida muayyan bir qonun hujjatlari orqali vakolatlari keltirilib, qanday hamkorlik qilishni bilishmasligi;

▶ ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar faktlari haqida obodonlashtirish boshqarmalari bilan hamkorligi faqat sodir etilib bo'lgan huquqbuzarliklar xususida bo'lib qolgan xolos, ularni oldini olishga qaratilgan qa'tiy choralar ko'rilmagan;

▶ ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar faktlari haqida obodonlashtirish boshqarmalari bilan hamkorligi faqat amalga oshirgan ishlarini yetarlicha nazorat qilib turilmaganligi;

▶ ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar faktlari haqida obodonlashtirish boshqarmalari bilan hamkorligi faqat huquqbuzarlik sodir etilganini oldini olish jarayonlar faqat payshanba "Huquqbuzarliklar profilaktikasi" kunidan boshqa kunlari oldini olish choralari ko'rilmaganligi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: «O'zbekiston», 2017. – 488 b.

2. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – T.: «O'zbekiston», 2017. – 104 b.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 apreldagi «Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5005-sonli Farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – 2017. – № 15. – 243-m.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi PQ-2833-son «Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori // URL: <http://www.lex.uz>.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 apreldagi «Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bulinmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2896-sonli qarori // URL: <http://www.lex.uz>.

6. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 26-martdagi «Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida Ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-6196-sonli farmoni // URL: <http://www.lex.uz>.

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-apreldagi «Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-5050-sonli qarori // URL: <http://www.lex.uz>.

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi «O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-27-sonli farmoni // URL: <http://www.lex.uz>.

9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli farmoni // URL: <http://www.lex.uz>.

10. B.A. Matlyubov, O'.X. Muxamedov, A.S.Tursunov, Z.A.Amirov, B.F.Alimov. Mas'ul muharrir B.A. Matlyubov. Ichki ishlar organlarining profilaktik faoliyatini boshqarish://Darslik., T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 295 b.

11. A.S. Tursunov, I. Ismailov, I.Yu. Fozilov, B.F. Alimov, Z.A. Amirov, S.B. Xo'jaqulov, Q.A. Saitqulov, Sh.R. G'ofurov. Ichki ishlar organlari profilaktik faoliyati://Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati mutaxassisligi uchun: Ma'ruzalar kursi.,- T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018.– 489 b.

12. A.S. Tursunov va boshqalar. O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonuniga ilmiy-amaliy sharh: Qonunga ilmiy-amaliy sharh / Mualliflar jamoasi. Mas'ul muharrir B.A. Matlyubov. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. B. 158.